

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.
м. Васильків

ПОЧАТОК ВИРОБНИЦТВА РУКОПИСНИХ КНИГ У КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОМУ МОНАСТІРІ

Започаткування та розвиток виготовлення рукописних книг в Київській Русі належить до досить добре вивчених сторінок історії [1; 2; 3; 4; 5]. Проте питання, як розвивався цей процес у Києво-Печерському монастирі залишилося поза увагою дослідників історії рукописної книги. Основу даного дослідження склали оповіді Києво-Печерський патерик Касиянівської 2-ої редакції [6, 48-49], яка була завершена уставщиком монастиря 10 квітня 1462 р. [7, XV]. Патерик є досить цінним джерелом для вивчення історії книжкової справи Києво-Печерського монастиря домонгольської доби, що надає можливість дослідити початок виготовлення рукописних книг у монастирі.

В ньому міститься оповідь про те, як чернець Іларіон в келії Феодосія Печерського переписував книги: “Був бо книгописцем добрим (*Іларіон – автор*), і день та ніч переписував книги в келії блаженного отця нашого Феодосія, а той, тихо співаючи псалми, прями своїми руками шерсть або щось інше робив” [6, 48]. У наступній оповіді йдеться про розмову економа Анастаса в келії ігумена Феодосія про відсутність харчів у монастирі на наступний день [6, 48-49]. Вона відбулася саме тоді, коли чернець Іларіон і Феодосій Печерський займалися виготовленням рукописних книг.

Отже засновниками виготовлення рукописних книг у Києво-Печерському монастирі були його другий ігумен Феодосій Печерський (1059/60–1074 рр.) та чернець Іларіон, двічі згаданий в Патерику, зокрема в Житті Феодосія [6, 48].

Якщо життєвий шлях киево-печерського ігумена Феодосія відносно добре вивчений, то стосовно постаті ченця Іларіона існують різні думки. Так, ігумен Модест, укладач сказань про преподобних отців Дальніх печер вважає, що чернець Іларіон, згаданий в Житті Феодосія та Іларіон Схимник, мошці якого спочивають в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври – одна і та ж особа. І що саме він є митрополитом київським Іларіоном [8, 12].

Та ще на початку ХХ ст. М. Д. Присьолков висунув гіпотезу, що п'ятий митрополит київський Іларіон після зміщення з митрополичої кафедри 7 листопада в печері Антонія Печерського прийняв схиму під ім'ям Никон і відомий як четвертий ігумен Києво-Печерського монастиря впродовж 1078–1088 рр. [9, 188-201]. Дискусія з цього питання не вщухає й дотепер [10, 27-39]. Автор дотримується думки ігумена Модеста.

З патерикової оповіді про ченця Іларіона та Феодосія Печерського ми бачимо, що первинним скрипторієм у Києво-Печерському монастирі була келія ігумена Феодосія Печерського, що складалася з кількох приміщень. На це вказує один із згаданих вище епізодів Печерського патерика – коли чернець Іларіон з ігуменом Феодосієм займалися виготовленням рукописних книг, до келії увійшов економ Анастасій. Вислухавши економа, ігумен відправив його, а сам “пішов до внутрішньої келії своєї співати щоденне правило, а помолившись, повернувся і сів далі робити свою роботу” [6, 49].

Події, описані в двох оповідях, покладених в основу даного дослідження, вказують на те, що виготовлення рукописних книг було започатковане в Києво-Печерському монастирі між 1062 та 1066 рр. Саме 1062 р. ченці переселилися до збудованого над “старою” печерою дерев'яного монастиря [6, 42-43], а 1066 р. відійшов у вічне життя чернець Іларіон [11, 66].

Перша з патерикових оповідей, викладених вище, наводить на думку, що процес виготовлення рукописних книг у Києво-Печерському монастирі з самого початку набув цехової організації. Це засвідчує зафіксований в Житті Феодосія розподіл праці між Іларіоном та ігуменом: перший займався написанням тексту, виступаючи, в даному випадку, каліграфом, а другий прями нитки для зшивання листів пергаменту в зошити “або щось інше робив” [6, 48].

Дослідник історії бібліотечної справи М. І. Слуховський зазначав, що в економічному відношенні “работа монастырского переписчика была совершенно одинакова с работой прочих монахов: одни муку мололи, другие хлебы пекли, третьи иконы делали, четвёртые огородничали, а вот некоторые умножали монастырскую библиотеку и даже продавали свою книгописную продукцию на частный рынок” [12, 7-9]. Проте це не зовсім відповідає дійсності. Каліграфи в Києво-Печерському монастирі займали привілейоване становище. На це вказує один із приписів Студійського статуту, котрим каліграфи навіть звільнялися від низки храмових богослужінь, щоб більше часу присвячували книгописанню.

Дослідник руської рукописної книги XI–XIII ст. Б. В. Сапунов вказував, що робочий день у писця-каліграфа тривав 10-12 годин на добу [3, 102]. Тому, на думку автора, і чернець Іларіон, який постає на сторінках життя Феодосія як перший печерський каліграф, присвячував книгописанню 10-12 годин на добу.

Відомий український дослідник історії рукописної книги Я. Запаско вважає, що в рукописній справі пріоритетна роль надавалася каліграфам – переписувачам книг. Вони, слід думати, визначали загальний вигляд кодексу, його формат, будову, дбали про писальні матеріали, підбирали художників і палітурників [13, 8].

Не зважаючи на те, що виготовлення рукописних книг у Києво-Печерському монастирі з часом стає різновидом монастирського послуху, для ченця Іларіона та ігумена Феодосія ця справа мала богоугодний характер. Останній мав можливість брати участь у виготовленні рукописних книг у час, вільний від виконання ігуменських обов'язків. Згідно з дослідженнями Б. В. Сапунова, в осіб духовного звання, “занятых в церквах прямыми обязанностями, времени на переписывание едва ли оставалось много, 4-6 часов в день” [3, 102]. Автор вважає, що Феодосій Печерський міг займатися цим, переважно, у нічний час. Процес виготовлення рукописних книг супроводжувався співом псалмів у виконанні прп. Феодосія [6, 48].

Та чіткого розподілу праці між учасниками процесу виготовлення книг у ті часи не було. Можна припустити, що прп. Феодосій також займався писанням книг. Зокрема, так вважає відомий дослідник історії бібліотечної справи Д. І. Абрамов, який зазначав, що й ігумен “радовал себя писанием книжным” [14, 20]. Не викликає сумніву, що на таку думку його наштотхнули слова з Печерського патерика: “Пише ж [Феодосій] і сіє в молитві” [6, 12].

Звичайно, дана тема потребує подальших досліджень. Проте з цілковитою впевненістю можна стверджувати, що засновниками виготовлення рукописних книг у Києво-Печерському монастирі були чернець Іларіон і Феодосій Печерський. Першим скрипторієм стала келія ігумена Феодосія. Книжкова справа була започаткована після переселення ченців до збудованого над “старою” печерою дерев'яного монастиря між 1062 та 1066 рр. З самого початку процес виготовлення рукописних книг набув артільної організації. Хоча й з відносно чітким розподілом праці.

Примітки

1. *Титов Ф. И.* Очерки по истории русского книгописания и книгопечатания. – Вып. I. Русское книгописание в XI–XVIII вв. – К., 1910.
2. *Розов Н. Н.* Книга Древней Руси XI–XIV вв. – М., 1977.
3. *Сапунов Б. В.* Книга в Древней Руси в XI–XIII вв. – Л., 1978.
4. *Фрис В. Я.* Історія кириличної рукописної книги в Україні. – Львів, 2003.
5. *Столярова Н. В., Капитанов С. М.* Книга в Древней Руси (XI–XVI вв.). – М., 2010.
6. Патерик Києво-Печерський / Упорядкувала, адаптувала українською мовою, склала примітки та додатки Ірина Жиленко. – К., 1998.
7. *Абрамович Д. І.* Києво-Печерський патерик (Вступ. Текст. Примітки). – К., 1931.
8. *Модест, игумен.* Краткие сказания о жизни и подвигах святых отцов Дальних пещер. – К., 1862.
9. *Приселков М. Д.* Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X–XII вв. – СПб., 1913.
10. *Кабанець Є. П.* Іларіон-Никон: повернення до однієї старої гіпотези // Лаврський альманах: Зб. наук праць. – Вип. 3. – К., 2001. – С. 27-39.
11. *Дива печер лаврських* – К., 1997.
12. *Слуховский М. И.* Библиотечное дело в России до XVIII века. – М., 1968.
13. *Запаско Я.* “Доброписуї тоді славні були”. Нариси з історії українського рукописного мистецтва. – Л., 2003.
14. *Абрамов Д. И.* История библиотечного дела в СССР. – М., 1980.

Список скорочень

- АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України
- APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego
- АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России
- ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
- ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
- ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва
- ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения
- ЖМП – Журнал Московской Патриархии
- Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого
- ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України
- ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського
- КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд
- КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”
- КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
- КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”
- КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”
- КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”
- КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”
- КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”
- КС – Киевская старина (1882–1906)
- КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)
- МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом
- МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)
- НА – Науковий архів
- НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України
- НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”
- НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
- НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
- НМІУ – Національний музей історії України
- ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України
- НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка
- НХМУ – Національний художній музей України
- ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины
- ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)
- ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології
- PRO – Public Records Office (London)
- РА – Российская археология
- РГАДА – Российский государственный архив древних актов
- РГИА – Российский государственный исторический архив
- СА – Советская археология
- ТКДА – Труды Киевской духовной академии
- УІЖ – Український історичний журнал
- УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури
- ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР
- ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ
- ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів
- ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)
- ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистри” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016